

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

Prevalencia de ansiedad y factores correlacionados en pacientes atendidos en clínica integral de odontología: Un estudio transversal

Prevalence of anxiety and correlated factors in patients treated in a comprehensive dental clinic: A cross-sectional study

Luis Chauca Bajaña¹. Patricio Proaño Yela². José Albán Sanchez³. Carla Juez Medina⁴

¹ Periodontics and Implantology Oral Research Unit. College Dentistry. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-8713-951X>

² Magister en Investigación Clínica y Epidemiológica. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-7137-2050>

³ Magister en desarrollo educativo, Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-6903-9980>.

⁴ Especialista en Cirugía bucal, Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-9451-8059>

Correspondencia:
luis.chaucab@ug.edu.ec

Recibido: 05/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 12/06/2024

RESUMEN

La ansiedad asociada con la atención odontológica es una preocupación común para muchas personas, manifestándose como una profunda inseguridad vinculada a las visitas y tratamientos dentales. Este fenómeno no solo afecta la salud bucal, sino que también puede resultar en tratamientos más invasivos debido al descuido en el cuidado preventivo. Objetivo: Determinar los niveles de ansiedad y los factores asociados más frecuentes en pacientes atendidos en la clínica integral de odontología. Materiales y métodos: Se emplearon dos cuestionarios para evaluar la ansiedad dental: la Escala de Ansiedad Dental Modificada (MDAS) y la Escala Corta de Ansiedad Dental (SDAI), diseñados para evaluar distintos aspectos relacionados con la atención odontológica. El análisis estadístico incluyó pruebas multivariadas y correlaciones mediante métodos como Spearman, U de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis y Chi-cuadrado de Pearson, utilizando el software estadístico SPSS versión 27. Resultados: Un total de 389 pacientes participaron en el estudio, compuesto por un 63,75% de mujeres y un 36,25% de hombres. Los resultados descriptivos de las pruebas SDAI, CORAH y DAYMO indican predominio de niveles de ansiedad leves y moderados, variando en su detección según cada escala. Según SDAI, el 47% de los pacientes presentaron niveles moderados o severos de ansiedad, mientras que CORAH reportó un 19% con ansiedad elevada o severa. Los factores desencadenantes de ansiedad durante la visita dental incluyen el temor al dolor, experiencias previas negativas y preocupaciones acerca de agujas e higiene dental, evidenciando la complejidad de las inquietudes emocionales relacionadas con la odontología. Conclusiones: Los hallazgos indican una prevalencia de ansiedad leve a moderada en pacientes durante las visitas al dentista, influenciada por factores como el nivel educativo y el género del paciente.

Palabras clave: Ansiedad, SDAI, MDAS, atención odontológica.

ABSTRACT

Anxiety associated with dental care is a common concern for many people, manifesting as a deep insecurity linked to dental visits and treatments. This phenomenon not only affects oral health, but can also result in more invasive treatments due to neglect in preventive care. Objective: To determine the anxiety levels and the most frequent associated factors in patients treated at the comprehensive dental clinic. Materials and methods: Two questionnaires were used to assess dental anxiety: the Modified Dental Anxiety Scale (MDAS) and the Short-Term Dental Anxiety

Scale (SDAI), designed to assess different aspects related to dental care. Statistical analysis included multivariate tests and correlations using methods such as Spearman, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, and Pearson Chi-square, using the statistical software SPSS version 27. Results: A total of 389 patients participated in the study, composed of 63.75% women and 36.25% men. Descriptive results of the SDAI, CORAH and DAYMO tests indicate a predominance of mild and moderate anxiety levels, varying in their detection according to each scale. According to SDAI, 47% of patients presented moderate or severe levels of anxiety, while CORAH reported 19% with high or severe anxiety. Anxiety triggers during dental visits include fear of pain, previous negative experiences and concerns about needles and dental hygiene, evidencing the complexity of emotional concerns related to dentistry. Conclusions: The findings indicate a prevalence of mild to moderate anxiety in patients during dental visits, influenced by factors such as educational level and patient gender.

Keywords: Anxiety, SDAI, MDAS, dental care.

INTRODUCCIÓN

La ansiedad odontológica es una condición común que se caracteriza por una extrema inseguridad relacionada con las visitas al dentista o a los tratamientos dentales (1). Este tipo de ansiedad puede originarse por el temor al dolor, experiencias previas negativas, la sensación de falta de control o simplemente por el desconocimiento (2) (3). Estos factores desencadenan respuestas en el sistema nervioso autónomo, provocando un aumento en funciones corporales involuntarias como la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, motilidad gastrointestinal y gasto cardíaco (4).

La literatura científica muestra que la prevalencia de la ansiedad relacionada con las visitas al dentista en adultos varía significativamente, con tasas que oscilan entre el 4,2% y el 50% (5) (6). Un metaanálisis reciente estimó que la prevalencia global del miedo y la ansiedad dental grave en adultos es del 15,3%, 12,4% y 3,3% respectivamente (7).

Las personas con ansiedad dental tienden a evitar las citas odontológicas, lo que puede comprometer su salud bucal y aumentar la probabilidad de dolor dental, requiriendo tratamientos más invasivos (8) (9). Un estudio realizado por Thomson et al. en 2009 destacó que el miedo y la ansiedad al dentista pueden iniciarse en la infancia, adolescencia o incluso en la edad adulta, subrayando la importancia de diagnosticar adecuadamente esta ansiedad antes de la visita al dentista y utilizar herramientas de evaluación confiables y válidas (10) (11).

Existen varias escalas diseñadas para medir la ansiedad dental, entre las cuales se destaca la Escala de Ansiedad Dental Modificada (MDAS), ampliamente utilizada para evaluar la ansiedad en pacientes odontológicos, independientemente del tipo de procedimiento al que se enfrenten (18) (13). La Escala de Ansiedad Dental (DAS) desarrollada por Norman Corah en 1969 (12) evolucionó posteriormente en 1995 hacia la Modified Dental Anxiety Scale (MDAS), mejorando así la atención y experiencia de los pacientes en el contexto dental (19). Otra escala relevante es el Inventario de Ansiedad Dental Simplificado (SDAI), creado en 1995 por Stouthard, Groen y Mellenbergh, que consta de nueve ítems y ha demostrado ser una herramienta válida y confiable para evaluar la ansiedad dental (20) (21).

El objetivo de este estudio es determinar los niveles de ansiedad dental y los factores asociados más frecuentes en pacientes atendidos en la clínica integral de odontología.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de estudio y recogida de datos

El presente estudio es de naturaleza exploratoria, analítica, correlacional y transversal, llevado a cabo con pacientes que buscaban atención en la clínica integral correspondiente a octavo (8vo), noveno (9no) y décimo (10mo) semestre de la Facultad Piloto de Odontología (FPO) de la Universidad de Guayaquil durante el Ciclo II 2023-2024.

Participantes y cálculo de la muestra

Para determinar el tamaño de muestra, se consideró una población total de 610 pacientes, un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%, resultando en una muestra de 389 pacientes. Estos fueron seleccionados utilizando un modelo de muestreo aleatorio simple sin reemplazo, empleando una lista de pacientes con números aleatorios para cumplir con el tamaño muestral requerido.

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: pacientes mayores de 18 años de edad, pacientes atendidos en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología, pacientes sin trastornos de ansiedad, pacientes que no estuvieran bajo tratamiento de ansiolíticos, antidepresivos o sedantes, y pacientes que aceptaron participar y firmaron el consentimiento informado. Se establecieron los siguientes criterios de exclusión: pacientes con trastornos de ansiedad que estuvieran bajo tratamiento de ansiolíticos, antidepresivos o sedantes; pacientes embarazadas; y pacientes que rechazaron participar en el estudio.

Instrumento de investigación

Los participantes respondieron de manera anónima a tres cuestionarios. El primero fue la Escala de Ansiedad Dental Modificada (MDAS), validada en español por Coolidge et al. en 2008 (22), y también validada en otros idiomas como japonés (23), francés (24), chino (25), italiano (26) y griego (27). Este cuestionario consta de 5 preguntas en las cuales los pacientes reportan diferentes niveles de ansiedad. Cada pregunta se evalúa en una escala de severidad del 1 al 5, donde los puntajes se interpretan de la siguiente manera: menos de 9 puntos indica ansiedad leve o nula, entre 9 y 12 puntos indica ansiedad moderada, entre 13 y 14 puntos indica ansiedad elevada, y a partir de 15 puntos indica ansiedad severa o fobia (22).

El segundo cuestionario utilizado fue la Escala de Ansiedad Dental Versión Corta (SDAI), validada por

Irene Aartman en 1998 (28). Este cuestionario consta de 9 preguntas que evalúan las situaciones relacionadas con el tratamiento dental y la ansiedad. Cada ítem se califica en una escala de Likert de 5 puntos (29). Los puntajes se interpretan de la siguiente manera: 9 a 10 puntos indican ansiedad dental mínima, entre 11 y 19 puntos sugieren ansiedad leve en situaciones específicas, entre 20 y 27 puntos implican ansiedad moderada con cierto autocontrol, y entre 28 y 36 puntos indican ansiedad dental severa (30) (31).

Análisis estadístico

Para el análisis de datos, se llevó a cabo un análisis multivariado de las variables cualitativas de los tests mencionados para determinar las variables asociadas a la consulta odontológica, el miedo y la ansiedad, utilizando medidas de tendencia central como la media, la mediana, la desviación típica y la varianza. Para evaluar la asociación entre las características del paciente respecto al miedo y la ansiedad, se utilizaron pruebas de correlación de Spearman, la U de Mann-Whitney o la prueba de Kruskal-Wallis, y se verificó el supuesto de normalidad mediante el estadístico de Smirnov-Kolmogorov. La asociación entre los aspectos de la consulta odontológica y la clasificación de miedo y ansiedad se analizó utilizando la prueba Chi cuadrado de Pearson.

El análisis multivariado se aplicó para evaluar el efecto simultáneo de los factores asociados que pudieran explicar los puntajes de miedo y ansiedad mediante un análisis de regresión lineal múltiple, previa verificación del cumplimiento de los supuestos de aleatoriedad de la variable dependiente y linealidad. La presentación de la información se realizó a través de tablas y gráficos de barras de error, utilizando el software estadístico SPSS versión 27 (32). En todos los análisis, se consideró un valor p de significación estadística menor a 0,05, con un nivel de confianza del 95%.

RESULTADOS

En este estudio se incluyeron 389 pacientes, de los cuales el 63,75% eran mujeres y el 36,25% eran hombres. Tanto el test de SDAI como el MDAS demostraron una alta fiabilidad, con coeficientes alfa de Cronbach de 0,905 y 0,875, respectivamente.

En cuanto a los resultados descriptivos, tanto la media como la mediana indican niveles de ansiedad predominantemente leves y moderados según el test SDAI. En contraste, la escala CORAH reveló niveles mayormente moderados de ansiedad. (Tabla 1).

Tabla 1 Distribución de las dimensiones del SDAI y MDAS

		Estadístico	Error estándar	
SDAI				
TestSDAI	Media		20,76	,455
	95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	19,86	
		Límite superior	21,65	
	Media recortada al 5%		20,32	
	Mediana		19,00	
	Varianza		80,663	
	Desviación estándar		8,981	
	Mínimo		9	
	Máximo		45	
	Asimetría		,643	,124
Curtosis		-,509	,247	
MDAS				
TestCORAH	Media		9,28	,195
	95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	8,89	
		Límite superior	9,66	
	Media recortada al 5%		8,96	
	Mediana		9,00	
	Varianza		14,788	
	Desviación estándar		3,845	
	Mínimo		5	
	Máximo		25	
	Asimetría		1,054	,124
Curtosis		1,148	,247	

El 47% de los pacientes evaluados mediante el test SDAI mostraron niveles de ansiedad moderada y severa durante su visita al dentista. Sin embargo, el 54% reportó niveles leves o nulos de ansiedad, y un 19% presentó ansiedad elevada y severa según el test de CORAH. (Tabla 2).

Tabla 2 Calificación de ansiedad según cada escala

Resultados Test SDAI					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Sin ansiedad	27	6,9	6,9	6,9
	Ansiedad mínima	16	4,1	4,1	11,1
	Ansiedad leve	161	41,4	41,4	52,4
	Ansiedad moderada	93	23,9	23,9	76,3
	Ansiedad severa	92	23,7	23,7	100,0
	Total	389	100,0	100,0	
Resultados Test MDAS					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Ansiedad leve o nula	213	54,8	54,8	54,8
	Ansiedad moderada	100	25,7	25,7	80,5
	Ansiedad elevada	35	9,0	9,0	89,5
	Ansiedad severa o fobia	41	10,5	10,5	100,0
	Total	389	100,0	100,0	

Los resultados del Test SDAI revelan un aumento progresivo de los niveles de ansiedad conforme se avanza en el nivel educativo, desde niveles más bajos en la educación primaria hasta niveles más elevados en la educación superior, presentando variaciones en educación incompleta. Esta tendencia se refleja en el Test MDAS, evidenciando una mayor ansiedad en niveles educativos avanzados, aunque con variaciones en los niveles de ansiedad moderada y severa. (Tabla 3)

Tabla 3 Contraste entre el Test de SDAI vs Formación Académica

		Resultados Test SDAI									
		Sin ansiedad		Ansiedad mínima		Ansiedad leve		Ansiedad moderada		Ansiedad severa	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Nivel de estudios	Preescolar	0	,0	0	,0	0	,0	0	,0	0	,0
	Primaria completa	1	3,7	1	6,3	16	9,9	9	9,7	12	13,0
	Primaria incompleta	1	3,7	0	,0	3	1,9	3	3,2	1	1,1
	Secundaria completa	9	33,3	7	43,8	56	34,8	45	48,4	36	39,1
	Secundaria incompleta	3	11,1	1	6,3	17	10,6	6	6,5	7	7,6
	Profesional completa	6	22,2	1	6,3	37	23,0	12	12,9	15	16,3
	Profesional incompleta	5	18,5	6	37,5	31	19,3	17	18,3	20	21,7
	Postgrado	2	7,4	0	,0	1	,6	1	1,1	1	1,1

		Resultados Test MDAS							
		su ansiedad es leve o nula		Ansiedad moderada		Ansiedad elevada		Ansiedad severa o fobia	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Nivel de estudios	Preescolar	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Primaria completa	19	8,9%	11	11,0%	2	5,7%	7	17,1%
Estado Civil del paciente	Primaria incompleta	5	2,3%	1	1,0%	2	5,7%	0	0,0%
	Secundaria completa	79	37,1%	41	41,0%	19	54,3%	14	34,1%
	Secundaria incompleta	22	10,3%	9	9,0%	0	0,0%	3	7,3%
	Profesional completa	43	20,2%	21	21,0%	3	8,6%	4	9,8%
	Profesional incompleta	43	20,2%	16	16,0%	9	25,7%	11	26,8%
	Postgrado	2	0,9%	1	1,0%	0	0,0%	2	4,9%

La variedad de factores que desencadenan ansiedad en la visita al dentista es notable. El temor al dolor durante el tratamiento, experiencias dentales previas negativas y la aprensión frente a agujas o inyecciones se perfilan como preocupaciones destacadas. A esto se suma la inquietud por los sonidos y olores del consultorio y la evaluación del dentista acerca de la higiene y estado dental, evidenciando la complejidad y diversidad de las preocupaciones emocionales ligadas a la odontología.

En relación a la asociación de los niveles de ansiedad evaluados por el test de SDAI con las características del paciente, se encontró una dependencia estadística significativa con el género del paciente ($p = 0.025$). En cuanto a la asociación de los niveles de ansiedad evaluados por el test de CORAH con las características del paciente, se identificó una relación significativa, indicando que la ansiedad varía según las características del paciente, particularmente en relación con el género ($p = 0.010$). Tabla 4

Tabla 4 Prueba de Chi cuadrado de Pearson

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson		
		Resultados Test SDAI
Género del paciente	Chi-cuadrado	11,171
	gl	4
	Sig.	,025*
		Resultados Test CORAH
Género del paciente	Chi-cuadrado	11,337
	gl	3
	Sig.	,010*

El test de SDAI guarda relación estadística con el test de CORAH. El 62% que presentan ansiedad leve según el test de SDAI, también presenta ansiedad leve o nula según el test de CORAH. EL 41% que presentan ansiedad moderada según

el test de CORAH, también presenta ansiedad moderada según el test de SDAI. El 54% que presentan ansiedad severa según el test de SDAI, presentan ansiedad elevada según el test de CORAH. El 73% que presentan ansiedad severa o fobia según el test de CORAH, también presenta ansiedad severa según el test de SDAI. Tabla 5

Tabla 5: Chi cuadrado test SDAI vs CORAH

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson		
		Resultados Test CORAH
Resultados Test SDAI	Chi-cuadrado	217,219
	gl	12
	Sig.	,000*

DISCUSIÓN

En la actualidad, la ansiedad odontológica se manifiesta como una sensación de aprensión, nerviosismo o miedo particularmente ligada a situaciones que involucran cuidado dental o procedimientos odontológicos. (33) Este estudio tuvo como objetivo evaluar los niveles de ansiedad y factores asociados más frecuentes en pacientes atendidos en la clínica integral de odontología, la cual se aplicó 3 escalas de CORAH y SDAI. Entre los principales resultados del presente estudio observamos que el 19% de las personas tienen una ansiedad elevada o moderada según la escala de CORAH, mientras que la escala de SDAI presentó el 47% de ansiedad moderada.

En un estudio por Gil-Abando et al. 2022 (34) en una población de 200 pacientes, determinó que el 10% presentó ansiedad moderada y el 3.5% ansiedad severa según la escala de ansiedad dental de Corah. Según Metin-Gürsoy et al. 2023 (35) el 34,1% de los participantes mostró niveles de ansiedad graves, mientras que el 27,62% experimentó niveles moderados. Los resultados destacan una constante presencia de ansiedad moderada a severa, resaltando la importancia de abordar esta preocupación en la atención odontológica para mejorar la experiencia del paciente. Muneer MU et al. 2022 (33) determinaron que el 75% informaron tener ansiedad dental. Otros estudios como Alemany-Martínez et al. 2008 (36) y Caltabiano et al. 2018 (37) demostraron que las mujeres tenían niveles más altos de ansiedad dental. Este

estudio resalta una notable disparidad en los niveles de ansiedad elevada y severa, evidenciando una prevalencia significativa en mujeres en contraste con hombres. Esto se sustenta en la asociación entre la ansiedad y las características de género de los pacientes, con un valor de p de 0,010. El nivel educativo juega un papel vital en la ansiedad asociada a la atención dental. Diversas investigaciones han señalado una conexión entre menor educación y mayor ansiedad durante procedimientos dentales, posiblemente debido al miedo ante lo que es desconocido en este ámbito. (38) (39) (40) En este estudio, se aprecia una tendencia hacia niveles más elevados de ansiedad moderada y alta en individuos con educación secundaria completa o formación profesional, ya sea completa o parcial. Sin embargo, se observa una variabilidad significativa en los niveles de ansiedad severa o fobia entre los distintos niveles educativos, indicando que ciertos grupos tienen una mayor predisposición a experimentar estos niveles más intensos de ansiedad.

Se utilizaron otras escalas, como el SDAI. En un estudio realizado por Liu Y et al, (41), se encontró que aquellos con enfermedad periodontal tenían una puntuación promedio de ansiedad dental de $23,36 \pm 8,51$, mientras que aquellos sin la enfermedad registraron una puntuación de $22,63 \pm 8,59$. Por otro lado, en el estudio de Murillo-Benítez et al. 2020 (42), la puntuación media de ansiedad S-DAI fue de $27,2 \pm 12,5$, destacando que el 70% de las mujeres presentaron niveles moderados o altos de ansiedad. Los resultados

de la investigación resaltan que el 47.6% de las personas tenían ansiedad moderada a severa, teniendo mayor prevalencia de ansiedad en mujeres, este hallazgo destaca una conexión estadísticamente relevante entre los niveles de ansiedad evaluados a través del test SDAI y las características de género de los pacientes, respaldada por un valor de $p = 0,025$.

Además, las relaciones entre las pruebas ofrecen información valiosa. La asociación entre SDAI y CORAH sugiere una conexión entre niveles de ansiedad leves y severos. Lo que indica la complejidad de medir y entender la ansiedad en el contexto odontológico, destacando la necesidad de considerar múltiples herramientas de evaluación y cómo cada una puede capturar aspectos distintos de la experiencia de ansiedad en los pacientes.

CONCLUSIÓN

Este estudio resalta la variedad en la evaluación de la ansiedad relacionada con la odontología a través de pruebas como SDAI y CORAH. Se observaron diferencias en los niveles de ansiedad detectados por cada escala, mostrando distintos enfoques en la percepción de la ansiedad dental. Además, se encontró una conexión relevante entre la ansiedad evaluada por estas pruebas y el género de los pacientes.

Estos descubrimientos ponen de relieve la complejidad inherente al entendimiento y la medición de la ansiedad en el ámbito dental, subrayando la importancia crítica de emplear múltiples herramientas para una evaluación más exhaustiva y precisa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Skaret E, Kvale G, Raadal M. General self-efficacy, dental anxiety and multiple fears among 20-year-olds in Norway. *Scand J Psychol.* 2003;44(4):331-7.
- Tickle M, Milsom K, Crawford FIJ, Aggarwal VR. Predictors of pain associated with routine procedures performed in general dental practice. *Community Dent Oral Epidemiol.* 2012;40(4):343-50.
- John MT. Dental anxiety is considerably associated with pain experience during dental procedures. *J Evid Based Dent Pract.* 2013;13(1):29-30.
- Thoma MV, Zemp M, Kreienbühl L, Hofer D, Schmidlin PR, Attin T, et al. Effects of Music Listening on Pre-treatment Anxiety and Stress Levels in a Dental Hygiene Recall Population. *Int J Behav Med.* 2015;22(4):498-505.
- Moore R, Birn H, Kirkegaard E, Brødsgaard I, Scheutz F. Prevalence and characteristics of dental anxiety in Danish adults. *Community Dent Oral Epidemiol.* 1993;21(5):292-6.
- Milgrom P, Mancl L, King B, Weinstein P, Wells N, Jeffcott E. An explanatory model of the dental care utilization of low-income children. *Med Care.* abril de 1998;36(4):554-66.
- Silveira ER, Cademartori MG, Schuch HS, Armfield JA, Demarco FF. Estimated prevalence of dental fear in adults: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Dentistry.* 1 de mayo de 2021;108:103632.
- Winkler CH, Bjelopavlovic M, Lehmann KM, Petrowski K, Irmischer L, Berth H. Impact of Dental Anxiety on Dental Care Routine and Oral-Health-Related Quality of Life in a German Adult Population-A Cross-Sectional Study. *J Clin Med.* 14 de agosto de 2023;12(16):5291.
- Uziel N, Meyerson J, Kuskasy M, Gilon E, Eli I. The Influence of Family Milieu on Dental Anxiety in Adolescents-A Cross-Sectional Study. *J Clin Med.* 10 de marzo de 2023;12(6):2174.
- Thomson WM, Broadbent JM, Locker D, Poulton R. Trajectories of dental anxiety in a birth cohort. *Community Dent Oral Epidemiol.* junio de 2009;37(3):209-19.
- Alsakr A, Gufran K, Alqahtani AS, Alkharaan H, Abushanan A, Alnufaiy B, et al. Pre-Treatment and Post-Treatment Dental Anxiety in Patients Visiting Intern Dental Clinic. *Medicina.* julio de 2023;59(7):1284.
- Corah NL. Development of a dental anxiety scale. *J Dent Res.* 1969;48(4):596.
- Humphris GM, Morrison T, Lindsay SJ. The Modified Dental Anxiety Scale: validation and United Kingdom norms. *Community Dent Health.* septiembre de 1995;12(3):143-50.
- Freeman R, Clarke HMM, Humphris GM. Conversion tables for the Corah and Modified Dental

Anxiety Scales. *Community Dent Health*. marzo de 2007;24(1):49-54.

15. Gale EN. Fears of the dental situation. *J Dent Res*. 1972;51(4):964-6.
16. Kleinknecht RA, Klepac RK, Alexander LD. Origins and characteristics of fear of dentistry. *J Am Dent Assoc*. abril de 1973;86(4):842-8.
17. Stouthard ME, Mellenbergh GJ, Hoogstraten J. Assessment of dental anxiety: A facet approach. *Anxiety, Stress & Coping: An International Journal*. 1993;6(2):89-105.
18. Carter AE, Carter G, Boschen M, AlShwaimi E, George R. Pathways of fear and anxiety in dentistry: A review. *World J Clin Cases*. 16 de noviembre de 2014;2(11):642-53.
19. Porritt J, Buchanan H, Hall M, Gilchrist F, Marshman Z. Assessing children's dental anxiety: a systematic review of current measures. *Community Dent Oral Epidemiol*. abril de 2013;41(2):130-42.
20. Khan SDAA, Alqannass NM, Alwadei MM, Alnajrani MD, Alshahrani ZM, Al Alhareth AY, et al. Assessment of the Relationship between Dental Anxiety and Oral Health-Related Quality of Life. *J Pharm Bioallied Sci*. junio de 2021;13(Suppl 1):S359-62.
21. Corah NL, Gale EN, Illig SJ. Assessment of a dental anxiety scale. *J Am Dent Assoc*. noviembre de 1978;97(5):816-9.
22. Coolidge T, Chambers MA, Garcia LJ, Heaton LJ, Coldwell SE. Psychometric properties of Spanish-language adult dental fear measures. *BMC Oral Health*. 2008;8(1):15.
23. Ogawa M, Sago T, Furukawa H. The Reliability and Validity of the Japanese Version of the Modified Dental Anxiety Scale among Dental Outpatients. *ScientificWorldJournal*. 2020;2020:8734946.
24. Nicolas E, Collado V, Faulks D, Bullier B, Hennequin M. A national cross-sectional survey of dental anxiety in the French adult population. *BMC Oral Health*. 2007;7(1):12.
25. Yuan S, Freeman R, Lahti S, Lloyd-Williams F, Humphris G. Some psychometric properties of the Chinese version of the Modified Dental Anxiety Scale with cross validation. *Health Qual Life Outcomes*. 2008;6:22.
26. Facco E, Gumirato E, Humphris G, Stellini E, Bacci C, Sivoiella S, et al. Modified Dental Anxiety Scale: validation of the Italian version. *Minerva Stomatol*. 2015;64(6):295-307.
27. Coolidge T, Arapostathis KN, Emmanouil D, Dabarakis N, Patrikiou A, Economides N, et al. Psychometric properties of Greek versions of the Modified Corah Dental Anxiety Scale (MDAS) and the Dental Fear Survey (DFS). *BMC Oral Health*. 2008;8:29.
28. Aartman IHA. Reliability and validity of the short version of the Dental Anxiety Inventory. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*. 1998;26(5):350-4.
29. Bajaña LAC, Campos Lascano L, Jaramillo Castellon L, Carpio Cevallos C, Cevallos-Pozo G, Velasquez Ron B, et al. The Prevalence of the Burnout Syndrome and Factors Associated in the Students of Dentistry in Integral Clinic: A Cross-Sectional Study. *International Journal of Dentistry*. 2023;2023:e5576835.
30. Stouthard M. Construction and Assessment of a Shortened Version of the Dental Anxiety Inventory. [citado 9 de noviembre de 2023]; Disponible en: https://www.academia.edu/27331504/Construction_and_Assessment_of_a_Shortened_Version_of_the_Dental_Anxiety_Inventory
31. Chi SI. What is the gold standard of the dental anxiety scale? *J Dent Anesth Pain Med*. 2023;23(4):193-212.
32. SPSS Statistics - España | IBM 2022. <https://www.ibm.com/es-es/products/spss-statistics>
33. Muneer MU, Ismail F, Munir N, Shakoor A, Das G, Ahmed AR, et al. Dental Anxiety and Influencing Factors in Adults. *Healthcare (Basel)*. 2022;10(12):2352.
34. Gil-Abando G, Medina P, Signorini C, Casañas E, Navarrete N, Muñoz-Corcuera M. Assessment of Clinical Parameters of Dental Anxiety during Noninvasive Treatments in Dentistry. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022;19(17):11141.
35. Metin-Gürsoy G, Hacımeroglu AB, Kale-Varlık S, Tortop T. Evaluation of the relationship between

anxiety levels and dental appearance. J Clin Pediatr Dent. 2023;47(4):40-5.

36. Alemany-Martínez A, Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Hemodynamic changes during the surgical removal of lower third molars. J Oral Maxillofac Surg. 2008;66(3):453-61.

37. Caltabiano ML, Croker F, Page L, Sklavos A, Spiteri J, Hanrahan L, et al. Dental anxiety in patients attending a student dental clinic. BMC Oral Health. 2018;18(1):48.

38. Deogade SC, Suresan V. Psychometric assessment of anxiety with the Modified Dental Anxiety Scale among central Indian adults seeking oral health care to a dental school. Ind Psychiatry J. 2016;25(2):202-9.

39. Appukuttan D, Subramanian S, Tadepalli A, Damodaran LK. Dental anxiety among adults: an epidemiological study in South India. N Am J Med Sci. 2015;7(1):13-8.

40. Appukuttan DP, Tadepalli A, Cholan PK, Subramanian S, Vinayagavel M. Prevalence of dental anxiety among patients attending a dental educational institution in Chennai, India--a questionnaire based study. Oral Health Dent Manag. 2013;12(4):289-94.

41. Liu Y, Huang X, Yan Y, Lin H, Zhang J, Xuan D. Dental fear and its possible relationship with periodontal status in Chinese adults: a preliminary study. BMC Oral Health. 2015;15:18.

42. Murillo-Benítez M, Martín-González J, Jiménez-Sánchez MC, Cabanillas-Balsera D, Velasco-Ortega E, Segura-Egea JJ. Association between dental anxiety and intraoperative pain during root canal treatment: a cross-sectional study. Int Endod J. 2020;53(4):447-54.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo